

ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАНДАН КЕЙИН ЖИНОЯТЧИНИНГ ХАТТИ-ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАВСИФЛОВЧИ ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.22.96.071

Икром МУСЛИМОВ,
Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 55-моддасида белгиланган жазони енгиллаштирувчи айрим ҳолатлар назарий ва амалий мисоллар орқали таҳлил қилинган. Таҳлиллар асосида ушбу моддани янада такомиллаштириш бўйича таклиф ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, жиноят, жазо, жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар, мулкый зарар, маънавий зарар.

Abstract. The article analyzes some cases of mitigating punishment established in Article 55 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan through theoretical and practical examples. Based on the analyses, a proposal has been developed to further improve this article.

Key words: Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, crime, punishment, mitigating circumstances, property damage, moral damage.

Аннотация. В статье на теоретических и практических примерах анализируются некоторые случаи смягчения наказания, предусмотренные ст. 55 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. На основе проведенного анализа разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию данной нормы.

Ключевые слова: Уголовный кодекс Республики Узбекистан, преступление, наказание, смягчающие обстоятельства, имущественный ущерб, моральный вред.

Жазо тайинлашда ҳисобга олинадиган жиноят содир этилгандан кейин жиноятчининг хатти-ҳаракатларини тавсифловчи жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар шахсларнинг жиноят содир этгандан кейинги ижобий хулқ-атвори ва хатти-ҳаракатларини рағбатлантириш мақсадида белгиланган. Қуйида биз ушбу масала юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (ЖК) 55-моддасида белгиланган рўйхатда келтирилган айрим ҳолатларни кўриб чиқамиз.

Жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар: айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш, чин қўнғилдан пушаймон бўлиш ёки жиноятни очиш учун фаол ёрдам бериш (ЖК 55-моддаси 1-қисмининг “а” банди)¹.

ЖК 55-моддаси 1-қисмининг “а” бандида мустаҳкамланган жазони енгиллаштирувчи ҳолатларни мантиқан таҳлил қилсак, бу ўринда айбдор жиноят содир этгандан кейин унинг уч хил кўринишдаги хулқ-атвори назарда тутилганини ва

¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. – Т.: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2020. – 32-б.

уларнинг ҳар бири мустақил аҳамият касб этиши-ни англаймиз:

- 1) айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш;
- 2) чин кўнгилдан пушаймон бўлиш;
- 3) жиноятни очиш учун фаол ёрдам бериш.

ЖКда “айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш” атамасига таъриф берилмаган. Айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш деганда нима тушунилиши лозимлиги Жиноят-процессуал кодексининг (ЖПК) 113-моддаси 1-қисмида белгилаб қўйилган: “Айбини бўйнига олиш тўғрисидаги арз – ариза берувчининг ўзи содир этган жиноятни тўғрисида у шу жиноятни содир этишида гумон қилинмасдан ва унга айблов эълон этилмасдан олдин берган хабаридир”². Айни ҳолда айбини бўйнига олиш тўғрисидаги арз оғзаки ёки ёзма бўлиши мумкин. Суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд оғзаки хабарни баённомада акс эттиради, унга арз қилувчининг шахсига доир маълумотлар киритилади ва унда арзнинг мазмуни биринчи шахс номидан баён қилинади. Баённомага арз қилувчи ва суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья имзо чекади. Айбини бўйнига олиш тўғрисидаги арз суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан ЖПК 112-моддасида кўрсатилган қоидаларга мувофиқ баҳоланади. Хусусан, гумон қилинувчининг у содир этган жиноят ҳақидаги кўрсатувлари ва айбланувчининг ўз айбига иқдор бўлиши, бу иқдор бўлиш мавжуд далиллар мажмуи билан тасдиқланган тақдирдагина, уни айблаш учун асос қилиб олинishi мумкин. Гумон қилинувчи ва айбланувчининг берган кўрсатувлари билан аниқланган ҳолатлар, айбланувчи ўз айбига иқдор бўлган тақдирда ҳам, ўзининг айбдор эканлигини инкор қилган тақдирда ҳам ишнинг ҳамма ҳолатлари билан боғланган ҳолда бошқа далиллар каби текшириб чиқилиши ва баҳоланиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”-ги 1-сон қарори 7-бандида қайд этилишича, айбни бўйнига олиб келиш кўринишидаги жазони енгиллаштирувчи ҳолат бор ёки йўқлиги тўғрисидаги масалани ҳал этишда судлар тергов органларига берилган ариза ёки жиноят тўғрисида тергов органи мансабдор шахсига қилинган хабар (ҳар қандай

шаклда) ихтиёрий бўлган-бўлмаганлигини ва бу ҳолат шахс жиноят содир этишдаги ўз иштирокини у гумон қилинувчи (айбланувчи) сифатида ушланган ёки гумон қилинувчи (айбланувчи) тариқасида жиноят ишида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарор унга эълон қилингандан сўнг тасдиқлаганлиги билан боғлиқ ёки боғлиқ эмаслигини текшириб кўришлари лозим³. Масалан, тайинланган жазо ҳаддан ташқари юмшоқлиги туфайли прокурор томонидан берилган кассация протестига биноан Хоразм вилоят суди фирибгарлик учун ҳукм қилинган К.нинг иши бўйича чиқарилган суд ҳукмини бекор қилган. Бунда иш бўйича далилларга тўлиқ баҳо берилмаганлиги асос қилинган. Жумладан, биринчи инстанция суди томонидан айбдор шахс томонидан айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш ҳолати ва муддатига эътибор қаратилмаган. Иш материалларига кўра К. жабрланувчиларни ўлдиришда гумон қилиниб ушланган ва буни орадан бир неча кун ўтгандан кейин бўйнига олган⁴. Таъкидлаш зарурки, бундай ҳолларда айбдорнинг мазкур хулқ-атвори айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш сифатида эмас, балки фақат айбни бўйнига олиш сифатида баҳоланиши мумкин.

Жиноят устида ушланган шахс ўзи жиноятда иштирок этганига иқдор бўлиб ва уни содир этиш ҳолатларини кўрсатиб берган ёзма ариза ҳам айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш сифатида баҳоланиши мумкин эмас. Бундай ҳаракатлар жиноятни очиш учун фаол ёрдам бериш сифатида баҳоланиши лозим⁵.

Агар содир этилган жиноят фактига кўра кўзғатилган иш бўйича уни содир этган шахс аниқланмаган бўлса, ушбу қилмишни содир этганлик ҳақида ихтиёрий равишда арз қилиш ёки бу ҳақда хабар бериш айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш сифатида қаралиши лозим. Шунингдек, жиноий жавобгарликка тортилган шахс ўзи содир этган, тергов органларига маълум бўлмаган бошқа жиноятлар ҳақида хабар бериши ҳам айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш сифатида баҳоланиши лозим.

Бироқ агар шахс мавжуд далилларнинг муайян босими остида ўзи жиноят содир этишда иштирок этганини тасдиқлаган бўлса, шунингдек, айбдор

² Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2020. – 74-б.

³ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”-ги 1-сон қарори // <https://lex.uz/acts/1455976>.

⁴ Хоразм вилояти жиноят ишлари бўйича судларда кўрилган ишлардан, 2019 йил.

⁵ Лебедев В.М. О некоторых вопросах назначения судами уголовного наказания // Бюллетень Верховного Суда РФ, 1999, № 9. – С.3-4.

ўзи фoш қилиниши аниқ эканлигини била туриб, жиноят содир этганлик ҳақида арз қилган бўлса, ушбу ҳолат айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш сифатида қаралиши мумкин эмас.

Шундай қилиб, айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилиши учун – айбини бўйнига олган шахснинг содир этган жинояти ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига маълум эмаслиги ва шахсда терговдан ҳамда суддан қочиб, яшириниш имконияти мавжудлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилган шахс кейинчалик ўз нуқтаи назарини ўзгартирган ва ўз айбини бўйнига олмаган ҳолларда айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилишни жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб ҳисобламайдиган судлар нуқтаи назари янглишди.

Айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилган шахс дастлабки уни гувоҳ сифатида сўроқ қилиш вақтида бутунлай бошқача кўрсатувлар берган ҳолда ҳам айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш мавжуд бўлиши мумкин.

Айбдорни айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилишга даъват этган мотивлар жиноий-ҳуқуқий аҳамиятга эга эмас. Айбдорни айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилишга ўз қилмишидан чин дилдан пушаймон бўлганлик, ўз қилмишини қоралаганлик, жабрланувчига ҳамдардлик ҳам, янада оғир жазо қўлланишидан қўрқиш, ўз жиноий ўтмишига барҳам беришга интилиш, айбсиз одамдан гумон олиб ташланишига эришиш ёки ўз шерикларининг жиноий фаолиятини тўхтатиш истаги ҳам даъват этиши мумкин.

О.А. Мясников фикрига кўра, айбдор ўзи содир этган жиноят ҳақидаги ҳаққоний хабар билан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ихтиёрий равишда мурожаат этишигина эмас, балки айбдор ўзи жиноят содир этган жойга милиция ходимлари бу ерга жиноят гувоҳларининг чақирувига кўра етиб келганларини аниқ била туриб, ўзида терговдан қочиб яшириниш имконияти амалда мавжуд бўлган ҳолда ихтиёрий равишда қайтиб келиши ҳам айбни бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш сифатида қаралиши лозим⁶.

ЖПКга биноан, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас, бинобарин, у жиноятни очиш учун ёрдам беришга ҳам мажбур эмас. Мазкур шахс жиноятни очиш учун ёрдам бериши фақат

ихтиёрий бўлиши мумкин, бу жиноят қонун билан рағбатлантирилади ва жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилади.

Амалда жиноятни очиш учун фаол ёрдам бериш шунда ифодаланадики, айбдор ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига илгари уларга маълум бўлмаган ахборотни беради, жиноят содир этилган жой ва уни содир этиш усули ҳақида маълум қилади, жиноят қуроллари турган жойни кўрсатади, иш бўйича бошқа далилларни аниқлашга кўмаклашади, ўзи далиллар тақдим этади, тергов экспериментларини ташкил этиш ва ўтказишда ёрдам кўрсатади ва ҳоказо. Буларнинг барчаси, Р.А. Сабитов таъкидлаб ўтганидек, ишнинг ҳолатларини аниқлаштиришни, жиноят содир этишда айбдор шахсларнинг ҳаммасини фoш қилишни осонлаштиради, қочиб яширинган жиноятчиларни қидириб топишга кўмаклашади, ишни ҳал этишни жадаллаштиради, етказилган зарар қопланишини таъминлайди, одил судлов вазифаларини мумкин қадар оз воситалар билан самарали ҳал этиш учун имконият яратади⁷. Айни шу сабабли қонун чиқарувчи кўрсатилган ҳаракатларни бажарганликни жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар қаторига киритади.

ЖК 55-моддаси 1-қисмининг “а” бандида кўрсатиб ўтилган айбдорнинг жиноятни очишга қаратилган ҳаракатлари ихтиёрий равишда бажарилган бўлиши лозим. Айни ҳолда айбдорнинг мазкур хулқ-атвори мотивлари турли-туман бўлиши мумкин (масалан, қўрқиш ёки ўз жиноий шеригидан ўч олиш, ўз қисматини енгиллаштириш истаги ва бошқалар). Қонун чиқарувчи уларга жиноий-ҳуқуқий аҳамият бермайди.

Қонун мазмунига кўра, жиноятни очиш учун фаол кўмаклашиш кўриб чиқилаётган жазони енгиллаштирувчи ҳолатнинг муқаррар белгиси ҳисобланади. Фаоллик белгиси нисбий тушунчадир, шу сабабли амалда жиноят содир этган ва уни очишда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ёрдам кўрсатаётган шахснинг ҳаракатларига баҳо беришда қийинчиликлар туғилади.

Л.А. Долиненко бу ҳақда шундай деб ёзади: “Қайси ҳаракатлар фаол ва қайси ҳаракатлар фаол эмаслигига баҳо бериш жуда мушкул иш, чунки айрим шахс учун муайян ҳаракатлар фаол деб баҳоланиши лозим, бошқа вазият ва ўзга шахсга татбиқан эса айни шу ҳаракатлар фаол деб топилмаслиги мумкин”⁸.

⁶ Мясников О.А. Индивидуализация наказания с учетом смягчающих обстоятельств // Российская юстиция, 2002, №9. – С. 62.

⁷ Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения преступления. – Омск, 1986. – С. 23.

⁸ Долиненко Л.А. Смягчающие ответственность обстоятельства по действующему уголовному законодательству и в судебной практике. – Иркутск, 1980. – С. 57.

Суд амалиёти таҳлили шуни кўрсатдики, судлар кўпинча айбдорнинг жиноятни очишда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ёрдам кўрсатиш борасидаги ҳар қандай ҳаракатларини фаоллик белгисини ҳисобга олмасдан жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топадилар. Шу сабабли биз кўриб чиқилаётган жазони енгиллаштирувчи ҳолат матнидан **айбдор шахс ҳаракатларининг фаоллигига ишорани чиқариб ташлашни таклиф қилган олимлар**⁹ фикрига қўшилаемиз, чунки айбдорнинг жиноятни очишда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ёрдам кўрсатиш борасидаги ҳар қандай ҳаракатлари иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш учун қимматга эга, бинобарин, айбдорни бундай ёрдам кўрсатишга рағбатлантириш мақсадида улар жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида ҳисобга олинаши лозим.

Қонун матнидан келиб чиққанда, таҳлил қилинаётган ҳолат фақат айбдор жиноятни очиш учун ёрдам берган ҳолдагина жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилади. Айни вақтда, агар иш бўйича далиллар аниқланган ва тўпланган бўлса, жиноятни очиш учун ёрдам бериш ҳақида гап бўлиши ҳам мумкин эмас¹⁰. Шу сабабли, қонунда **“жиноятни очиш ва (ёки) тергов қилиш учун ёрдам бериш”** деган жазони енгиллаштирувчи ҳолат мустаҳкамланса, бизнингча, тўғрироқ бўлар эди.

Шундай қилиб, ЖК 55-моддаси 1-қисмининг “а” бандида кўрсатилган ҳолатлар жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар деб топилади, чунки улар жиноятни очишни осонлаштириш билан боғлиқ. Кўрсатилган ҳолатларнинг ҳар бири ҳам алоҳида-алоҳида, ҳам жамулжам ҳолда жиноят содир этган шахснинг хавфлилик даражасини анча пасайтиради ва у ўз айбини англаб етганидан далолат беради, шу билан бир вақтда, содир этилган жиноят очилади ҳамда етказилган зарар бартараф этилади.

Жиноят ишлари бўйича чиқарилган ҳукмларни ўрганиш ЖК 55-моддаси 1-қисмининг “а” бандида назарда тутилган жазони енгиллаштирувчи ҳолат – “жиноятни очиш учун фаол ёрдам бериш” суд амалиётида, айниқса, кўп қўлланилишини кўрсатади. Айни вақтда, судлар жиноятни очиш учун фаол ёрдам беришни жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида ҳисобга олар эканлар, мазкур

ёрдам бериш айнан нимада ифодалангани биронта ҳам ҳукмда тушунтириб ўтилмаган.

Жазони енгиллаштирувчи ҳолат: етказилган зарарни ихтиёрий равишда бартараф қилиш (ЖК 55-моддаси 1-қисмининг “б” банди).

Айбдор томонидан жиноят билан етказилган зарарни ихтиёрий равишда бартараф қилиш мотивлари ҳар хил бўлиши мумкин. Масалан, жабрланувчига раҳм қилиш, жазонинг енгиллаштирилишига умид қилиш, ўз қилмишидан пушаймон бўлиш. Бироқ айни ҳолда айбдор қайси мотивга амал қилган бўлмасин, бу жиноий-ҳуқуқий аҳамиятга эга эмас. Жазони енгиллаштиришга мотив эмас, балки айбдорнинг ўзи содир этган жиноят келтириб чиқарган зарарли оқибатларни бартараф этишга ёки камайтиришга қаратилган хулқ-атвори таъсир кўрсатади.

Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, М.Н. Становскийнинг: “Мулкий ёки маънавий зарар муайян шартлар остида, масалан, жабрланувчининг айбдорни кечирганлик, унга нисбатан жиноят ишини тугатиш, унга ҳеч қандай эътирози йўқлиги ҳақидаги аризалари эвазига қопланган ҳолда кўриб чиқилаётган жазони енгиллаштирувчи ҳолатни қўллаш йўл қўйиб бўлмайдиган бир ҳолдир”¹¹, деган фикрига қўшилиш мумкин.

Жиноят натижасида етказилган мулкий зарарни ихтиёрий равишда бартараф этиш айбдор томонидан жабрланувчига мазкур зарар моддий жиҳатдан қопланишида ифодаланади. Зарарни бартараф этишнинг ихтиёрийлиги айбдор ўзи етказган зарарни бирон-бир мажбурловсиз қоплаганини англади. Агар етказилган зарарни қоплаш ҳақидаги таклиф терговчидан ёки жабрланувчидан, айбдорнинг қариндошларидан ёки ҳамкасбларидан чиққан, ёхуд зарар айбдорнинг илтимосига биноан унинг қариндошлари ёки яқин кишилари томонидан қопланган бўлса, ихтиёрийлик истисно этилмайди. Кўрсатилган ҳаракатлар айбдорнинг хоҳишига зид равишда, мажбурлов чораларини кўриш йўли билан бажарилган бўлса, бу ҳолат, қонун мазмунига кўра, ихтиёрийлик белгиси йўқлиги туфайли суд томонидан жазони енгиллаштирувчи ҳолат деб топилиши мумкин эмас.

⁹ Мясников О.А. Индивидуализация наказания с учетом смягчающих обстоятельств // Российская юстиция, 2002, № 9. – С. 62; Каюмов А.С. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаяние по уголовному законодательству Республики Узбекистан (социально-психологический и правовой аспекты): Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Ташкент, 1999. – С. 22.

¹⁰ Гарманов В.М. Конкуренция уголовно-правовых норм при назначении наказания: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Омск, 2002. – С. 19.

¹¹ Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб., 1999. – С. 235.

Мулкий зарарни қоплаш айбдор томонидан хусусий мулкка қарши, экологияга қарши жиноятларда, иқтисодий жиноятларда, мансабдорлик жиноятларида амалга оширилиши мумкин.

Мулкий зарар жабрланувчининг ўлими туфайли келиб чиққан ҳолларда, уни қоплаш шакли боқувчисини йўқотганлик муносабати билан, дафн этиш учун харажатларни қоплашга қаратилган маблағларни тўлашда ифодаланиши мумкин.

Жабрланувчининг ҳуқуқларига тажовуз қилдиган ҳар қандай жиноят унга маънавий зарар етказиш билан боғлиқ. Боз устига, баъзи бир жиноий қилмишлар мулкий зарарга қараганда кўпроқ маънавий зарар ёки фақат маънавий зарар (туҳмат, ҳақорат қилиш) етказилади. Шу сабабли, бундай ҳолларда жабрланувчига етказилган маънавий зарарни қоплаш жуда муҳим аҳамият касб этади.

Маънавий зарар деганда, жабрланувчига қарши содир этилган ҳуқуқбузарлик ҳаракати (ҳаракатсизлик) оқибатида у бошидан кечирган (ўтказган) маънавий ва жисмоний азоблар (камситиш, жисмоний оғриқ, зарар кўриш, ноқулайлик ва бошқалар) тушунилади.

Маънавий зарар инсон ҳаёти ёки соғлиғига, жинсий дахлсизликка, шахс озодлиги, шаъни ва қадр-қимматига, инсон ва фуқаронинг конституциявий ҳуқуқларига қарши содир этилган жиноятларда етказилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 7-сон қарорига мувофиқ, маънавий зарар, жумладан яқин қариндошини йўқотиш (ўлими) сабабли маънавий қайғуриш, ижтимоий ҳаётдаги фаоллигини давом эттира олмаслик, ишини йўқотиш, оилавий, тиббий сирларни ошкор қилиш, фуқароларнинг шаъни, қадр-қиммати ва ишчанлик обрўсига путур етказувчи ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тарқатиш, ҳар қандай бошқа ҳуқуқларини вақтинча чеклаш ёки улардан маҳрум қилиш, етказилган зарар ёки соғлиққа бошқача зиён етказиш туфайли, жисмоний оғриқ, соғлиққа бошқача етказилган ёхуд етказилган маънавий азоблар натижасида бошидан ўтказилган бошқа касалликларда намоён бўлиши мумкин¹².

Агар илгари маънавий зарарни қоплаш деганда, одатда, айбдор жиноятдан жабрланган шахсга ўз узрини келтириши тушуниланган бўлса, ҳозирги вақтда маънавий зарарни қоплаш моддий товон тўлашни ҳам назарда тутати. Фуқаролик кодексининг 1022-моддасига биноан, маънавий зарар пул билан қопланади, маънавий зарарни қоплаш миқдори жабрланувчига етказилган жисмоний ва маънавий азобларнинг хусусиятига, шунингдек айб товон тўлашга асос бўлган ҳолларда зарар етказувчининг айби даражасига қараб суд томонидан аниқланади¹³. Аммо ЖК 55-моддаси 1-қисмининг “б” банди маъносида маънавий зарарни ихтиёрий равишда қоплаш бошқа шаклларда амалга оширилиши ҳам мумкин (масалан, касал ётган жабрланувчига қараш ва ҳоказо).

Шунингдек, жиноят билан етказилган зарарни бартараф этишга қаратилган бошқа ҳаракатлар ҳам жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида ҳисобга олиниши лозимлиги қонунчилигимизда кўрсатиб ўтилган ва бу судга жазо тайинлашда айбдорнинг жиноят содир этилгандан кейин амалга оширилган бошқа ижобий ҳаракатларини ҳам ҳисобга олиш учун имконият яратади. Жабрланувчига етказилган зарарни бартараф этишга қаратилган бошқа ҳаракатлар деганда, айбдорнинг етказилган зарарни ўз маблағлари ҳисобидан бартараф этишга қаратилган ҳаракатлари, масалан, шикастланган буюмни таъмирлаш ва ҳоказолар тушунилиши мумкин. Баъзан айбдор жиноят билан етказилган жисмоний зарарни бартараф этишда иштирок этиши, масалан, жиноят натижасида олинган тан жароҳатларини даволаш учун жабрланувчига моддий ёрдам кўрсатиши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ЖКнинг 55-моддаси 1-қисмини **“жиноят содир этиш вақтида ёки жиноят содир этилгандан сўнг жабрланувчига тиббий ёки бошқа шаклда ёрдам кўрсатиш”** деган мазмунда жазони енгиллаштирувчи ҳолат билан тўлдириш таклиф этилади.

Шу орқали жиноят йўлига кирган шахснинг жиноят содир этиш вақтида ва ундан кейин содир этаётган қилмиши келтириб чиқарадиган зарарли оқибатларнинг олдини олиш фаолиятини рағбатлантиришга эришамиз.

¹² Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 7-сон қарори // <https://lex.uz/acts/1449509>.

¹³ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси // <https://lex.uz/docs/180552#196921>.